

Universidad Católica del Norte
Facultad de Economía y Administración
Departamento de Economía

**Tesis para optar al grado de Magíster en Economía Aplicada con mención en
Estudios Regionales (dic. 2017)**

Persistencia del sistema comunal en Chile: Un análisis de relaciones centro-periferia

Autor: Javier A. Sepúlveda Sepúlveda

Profesor Guía: Luis M. Rodrigo Benito

Comité Evaluador:

Miguel Atienza Úbeda

Martín Arias Loyola

Francisco Vergara

FINANCIADO POR CONICYT FONDECYT N° 11150703
ESTUDIOS DE POSTGRADO FINANCIADOS POR CONICYT BECA MAGISTER
NACIONAL AÑO 2017 N° 22170615

Resumen

A pesar del crecimiento económico y de los cambios institucionales, Chile sigue siendo uno de los países geográficamente más concentrados y desiguales de América Latina. Este artículo propone una explicación a esto aplicando un marco de relaciones de dominación territorial, que desvela los factores determinantes de la estructura centro-periferia del sistema-comunal chileno. Lo anterior supuso realizar un análisis histórico del sistema-comunal, así como elaborar y validar un modelo analítico de cinco dimensiones de diferenciación territorial, que fueron reducidas a dos factores de dominación, denominados Primacía Económica y Primacía Funcional. En cada factor se construyó un sistema con tres clases comunales: Centro, Semi-periferia, y Periferia. Mientras que el análisis histórico revela la formación de un sistema de colonialismo interno a partir del eje Santiago-Valparaíso, el modelo analítico confirma su actual vigencia, mostrando un sistema-comunal fuertemente centralizado, con un centro muy reducido ubicado al oriente de Santiago, que domina al conjunto del país.

Palabras clave: Sistema-Mundo; Centro-periferia, Colonialismo interno, Exploración territorial

Abstract

Despite economic growth and institutional change, Chile remains one of the most geographically concentrated and unequal countries in Latin America. This article offers an explanation by applying a framework of territorial relations of domination, which reveals the determinants of the centre-periphery structure of Chile's communal system. To this end, we conduct a historical analysis of the communal system and develop and validate an analytical model comprising five dimensions of territorial differentiation, subsequently reduced to two factors of domination—Economic Primacy and Functional Primacy. For each factor, we construct a system with three communal classes: Centre, Semi-periphery, and Periphery. While the historical analysis traces the formation of a system of internal colonialism centred on the Santiago-Valparaíso axis, the analytical model confirms its current persistence, showing a highly centralised communal system, with a very small centre located to the east of Santiago that dominates the country as a whole.

Keywords: World-system analysis; Centre-periphery; Internal colonialism; Territorial exploration.

Introducción

Resulta sorprendente el alto nivel de concentración y desigualdad¹ geográfica de Chile, así como su persistencia temporal, que han llegado a ser consideradas como anómalas para las condiciones del país (Atienza y Aroca 2012). Por otro lado, en Chile no es habitual aplicar un marco de relaciones de dominación para analizar las diferencias territoriales. Por esta razón, se desconoce tanto la estructura de relaciones entre los territorios dominantes y subordinados, como los factores teóricos y empíricos que permitirían identificar a ambas clases de territorios. Además, se desconoce la evolución histórica de esta estructura de relaciones de dominación. Este trabajo trata de identificar y explicar el actual sistema de relaciones de dominación entre las comunas chilenas, así como su evolución en el tiempo, a partir del análisis de su formación histórica y de la validación empírica de un modelo analítico.

Existen otros enfoques teóricos sobre sistemas jerárquicos de ciudades, tales como la Teoría del Lugar Central basada en el tamaño de los mercados (Christaller 1933; Losch 1944) y la Nueva Geografía Económica que se centra en las economías de aglomeración (Fujita et al. 2001). Para el caso específico de Chile, Friedmann (1973) propuso un modelo de cinco dimensiones para analizar las relaciones de dependencia entre territorios², en el que la explicación principal se basaba en las innovaciones empresariales. Además existen otros trabajos históricos sobre el sistema urbano chileno, como los de Boisier (2008), Geisse y Valdivia (1978), y Morse (1974). Sin embargo, estos enfoques no consideran las relaciones de poder entre territorios como el principal determinante del sistema, por lo que no suponen que la concentración de recursos valiosos en algunos territorios centrales se deba a la explotación que éstos realizan de los periféricos, ni tampoco revelan las consecuencias negativas de esta relación para los últimos (pérdida de valor, de trabajadores calificados, de inversión y dependencia).

Para lograr lo anterior, se identificará un sistema-comunal centro-periferia a partir del paradigma del Sistema-Mundo de Wallerstein (1974) y sus desarrollos subnacionales (Coe & Yeung 2015; Massey 1979; Petrov 2012;). El paradigma del Sistema-Mundo permite entender al capitalismo como la configuración histórica de un sistema espacial basado en relaciones de dominación económica, política y cultural entre naciones, que dio lugar a un centro enriquecido gracias a la extracción de los recursos de una periferia empobrecida. Los distintos enfoques subnacionales de este paradigma permitieron identificar seis dimensiones teóricas de diferenciación territorial en un marco de relaciones centro-periferia: i) Apropiación de plusvalía, ii) Producción, iii) Mercados laborales, iv) Concentración económica, v) Inversión pública municipal, y vi) Sociedad civil. A partir de estas dimensiones, se propone un modelo para analizar las relaciones de dominación entre las comunas chilenas.

Se entiende la dominación comunal como una relación asimétrica de poder entre comunas, que posibilita que las dominantes puedan capturar recursos valiosos (valor, trabajadores cualificados, inversión pública, etc.) de las comunas dominadas. Dicha relación asimétrica es el resultado de la concentración histórica de poder económico, político y militar en los distintos territorios subnacionales, que estuvo determinada por la colonización española, por el modo de extensión territorial del Estado y por la inserción de estas comunas en el sistema-mundo capitalista.

Cinco dimensiones teóricas del modelo fueron validadas empíricamente para el caso chileno. Éstas colapsan en dos factores de dominación, denominados factor de Primacía Económica y factor de Primacía Funcional, que a su vez están relacionados entre sí. Ambos factores identifican que las comunas dominantes de Chile están ubicadas en el oriente de la ciudad de Santiago, capital del país. Estas son: Las Condes, Santiago, Vitacura y Providencia. Estas comunas controlan su propia producción y la producción

de otras comunas, concentran el nivel más alto de ingresos familiares y de ventas empresariales, poseen una estructura productiva principalmente terciaria con una alta proporción de profesionales, y sus municipios concentran gran parte de la inversión pública.

El análisis de movilidad muestra que el sistema presenta altos niveles de persistencia en el centro y altos niveles de movilidad en la periferia, principalmente en el segundo factor. En concreto, durante las dos últimas décadas las comunas centrales de la Primacía Funcional fueron las mismas, mientras que un grupo importante de comunas periféricas se desplazaron a la semi-periferia.

El artículo se organiza así: en primer lugar se presenta el paradigma del Sistema-Mundo, que ha sido diferenciado entre su enfoque mundial y su enfoque subnacional; en segundo lugar se presenta el modelo de análisis propuesto, que extrae de este paradigma teórico los criterios de centralidad y periferia de los territorios subnacionales; en tercer lugar se presenta y analiza la configuración histórica del sistema comunal chileno, que abarca un periodo aproximado de 500 años; en cuarto lugar, se muestra la metodología y los datos empleados; posteriormente se presenta el modelo factorial y los resultados del análisis de movilidad comunal; y finalmente, se discuten los resultados y se ofrece una explicación tentativa.

Paradigma del Sistema-Mundo

La perspectiva del Sistema-Mundo (Amin 1970; Frank 1967; Wallerstein 1974) hace referencia a un conjunto de teorías que intentan explicar las relaciones sociales, políticas y económicas en el mundo a lo largo de la historia. En su propuesta original, la unidad de análisis principal son las naciones o países, aunque con el tiempo se han considerado explícitamente tres escalas de análisis; global, nacional y subnacional; para estudiar las

relaciones de dominación entre territorios. Una de las principales características de este paradigma es que supone una alternativa al enfoque de desarrollo, que plantea que los países se mueven individualmente a lo largo de patrones de cambio económico, social y político específicos. En contraste con esto, el paradigma del Sistema-mundo observa a los países en relación con una economía mundial (Taylor 1981).

Enfoque Mundial

El análisis del Sistema-mundo surgió a partir de cuatro debates que se dieron simultáneamente, pero de forma independiente, entre 1945 y 1970: i) el concepto centro-periferia desarrollado por la Comisión Económica Para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL); ii) el concepto marxista del modo asiático de producción; iii) la discusión sobre la transición del feudalismo al capitalismo; iv) y el triunfo de la corriente historiográfica de los Annales de Francia (Wallerstein 2004).

Immanuel Wallerstein (1974, 1980, 1989, 2011), a partir de estos debates, estudió la configuración y expansión mundial del capitalismo durante los últimos cinco siglos, por lo que se le considera el autor principal del paradigma del Sistema-mundo. Los objetos de análisis ya no son los Estados nacionales, sino que ahora se sustituyen por sistemas históricos que han existido en tres variantes: i) minisistemas; ii) economías-mundo; iii) e imperios-mundo³. En la actualidad existe una economía-mundo capitalista que surgió en Europa como respuesta a la crisis feudal de fines del siglo XV y que se caracteriza por la acumulación incesante de capital, que es posible gracias a que la mayoría de la fuerza de trabajo produce una plusvalía que se concentra en una minoría de la población (Balibar y Wallerstein 1988).

Es decir, existe una división axial del trabajo entre los procesos de producción centrales y los procesos de producción periféricos, donde son favorecidos los involucrados en los

primeros. Dado que tales procesos tienden a agruparse en países específicos, es posible hablar de zonas centrales y periféricas, o incluso de Estados centrales y periféricos, recordando siempre que son los procesos productivos y no los Estados los que son centrales y periféricos (Wallerstein 2004).

Una nación central domina a las demás cuando lidera en tres dimensiones económicas: i) en productividad, que implica que la nación central tiene capacidad para elaborar productos de alta calidad y a bajo precio; ii) en el mercado, donde se puede llegar luego de dominar en productividad; iii) y en la dominación financiera, que implica que el sistema financiero de la nación dominante posee un mayor control sobre los recursos financieros mundiales (Wallerstein 1980).

Sin embargo, para Amin (1996) la posición de una nación en el Sistema-mundo está determinada por su capacidad para competir en los siguientes cinco monopolios: i) monopolio tecnológico; ii) control de los mercados financieros mundiales; iii) acceso monopolista a los recursos naturales del planeta; iv) monopolio de los medios de comunicación; v) y monopolio de las armas de destrucción masiva.

Independientemente de lo anterior, existen algunos elementos que permiten caracterizar a las naciones centrales, periféricas y semi-periféricas. Las características que presentan las naciones centrales es que son económicamente diversificadas; ricas y poderosas en términos económicos y militares; y están altamente industrializadas y especializadas en servicios de alto valor agregado. Por su parte, las naciones periféricas son las menos diversificadas y suelen depender de una actividad económica, generalmente la extracción y exportación de materias primas. En una posición intermedia entre el centro y la periferia, se encuentran las naciones semi-periféricas (Wallerstein 1974).

Otro aspecto clave para entender a una economía-mundo capitalista es el rol que desempeñan las instituciones y en especial los Estados. Los Estados pueden incrementar la ventaja en el mercado de unos actores en detrimento de otros de varias maneras, además concentran el monopolio del empleo legítimo de la fuerza dentro de sus fronteras, y esto les permite interferir en el flujo de los factores de producción. Es esta capacidad para interferir en el flujo de los factores de producción lo que proporciona la base política de la división del trabajo en la economía—mundo capitalista (Balibar y Wallerstein 1988). Sin embargo, hay que aclarar cuál es el rol del Estado en las relaciones de dominación entre los distintos territorios que administra. Se profundizará en este aspecto, a continuación, en los enfoques subnacionales del paradigma.

Enfoque Subnacional

Dentro del paradigma Sistema-mundo se han considerado tres escalas de análisis: global, nacional y urbana (Taylor 1981); y se afirma que aunque las tres tienen diferentes papeles en la economía-mundo, son las principales escalas para la reproducción del capitalismo (Smith 1984). Así, distintos autores han utilizado elementos del marco analítico del paradigma para estudiar las relaciones centro-periferia a una escala subnacional o regional. A continuación, se resumen tres de estos enfoques subnacionales, para posteriormente señalar algunas de sus limitaciones para los objetivos de este trabajo.

i. Enfoque de las Divisiones espaciales del trabajo

Massey (1979) realiza un análisis centro-periferia desde la dimensión ocupacional, indicando que no solo existe una división técnica del trabajo dentro de la producción, sino que también las diferentes etapas del proceso productivo se asignan a diferentes regiones. Según Massey, las multinacionales reproducen el sistema territorial al usar la desigualdad espacial a su favor, lo que se ve reflejado en la separación geográfica de las funciones de

control e I+D con respecto a los procesos de producción directa, que requieren trabajadores cualificados y con respecto a la producción en serie y en cadenas de montaje que solo necesitan trabajadores semi-cualificados.

La división espacial del trabajo reproduce y agudiza las diferencias previas entre los territorios al ofrecer mayor flexibilidad en las decisiones de producción. Algunas consecuencias de esta forma de diferenciación espacial es la existencia de territorios periféricos que se caracterizan por poseer cualificaciones y salarios bajos, donde no está asegurada la creación de nuevos empleos y donde se concentran fábricas que tienen pocos vínculos locales y generan escasas sinergias en términos de producción asociada. En contraste, los territorios centrales se caracterizan por estar en la cima de la jerarquía, por la presencia de funciones de control, incluida la asignación de la producción a otras regiones, investigación, diseño y desarrollo, así como por la presencia de los estratos gerenciales y técnicos. Es esta presencia, y no la falta de trabajo manual, lo que marca la diferencia (Massey 1979).

ii. Enfoque de la Marginalidad regional

El trabajo de Petrov (2012) propone usar la noción de marginalidad para referirse a regiones periféricas que están más distantes de las regiones centrales que las regiones no centrales, existiendo así un continuo de regiones centrales, no centrales y marginales. En su caracterización de las diferencias regionales para Canadá y Rusia, Petrov utiliza una visión sinérgica, entendiendo que las estructuras regionales y las desigualdades asociadas se deben considerar en un contexto de multiplicidad de relaciones entre el centro y la periferia y, por lo tanto, los diversos enfoques teóricos no se deben visualizar como competidores entre sí, sino más bien como el reflejo de diversos aspectos de la diferenciación regional.

A partir de esta visión, Petrov (2012) utiliza cinco dimensiones diferenciadoras de la desigualdad regional: i) *explotación colonial*, que expresa el nivel de control del territorio sobre la producción y consumo de sus recursos; ii) *producción*, que representa el grado de diversificación postindustrial y fortaleza del mercado local; iii) *dinámicas sociales*, relacionada con la cualificación de la mano de obra; iv) *comunicación*, relacionada con la intensidad de las interacciones intercomunales y la velocidad de difusión de innovaciones; v) y *poder político*, relacionada con la capacidad de control y financiamiento del poder electoral. Todas estas dimensiones contribuirán a la identificación de criterios de centralidad y periferia para el caso del sistema comunal chileno, tal como se presenta en la próxima sección.

iii. Enfoque de las Redes de Producción Global

Una Red de Producción Global (GPN) es una plataforma organizacional donde los actores económicos mitigan las diferentes formas de riesgo inherente a la dinámica competitiva. Formalmente se definen como un acuerdo organizativo que incluye actores económicos y no económicos interconectados, coordinados por una empresa líder global, que producen bienes o servicios en múltiples ubicaciones geográficas para mercados mundiales (Coe y Yeung 2015).

El enfoque GPN indica que el lugar clave para entender el desarrollo económico es la región subnacional, dado que las empresas están situadas en regiones que tienen una particular ecología organizacional (Dicken 2011). Además, indica que el desarrollo territorial es un resultado histórico y dinámico de la compleja interacción entre redes específicas del territorio y redes globales de producción (Coe y Yeung 2015). Lo que marca importantes diferencias con los enfoques de las Cadenas Globales de Productos (GCC) y de las Cadenas de Valor Global (GVC), es que éstas son esencialmente

estructuras lineales y se centran casi exclusivamente en la gestión de las transacciones entre empresas, obviando el rol de otros actores. (Coe et al. 2008).

El enfoque GPN reconoce la existencia de tres actores principales que se interrelacionan en búsqueda de sus propios objetivos: Empresas o actores económicos, Estado y Sociedad Civil. De ellos, es el actor económico sobre el cual se ha teorizado mayormente, y cuyo objetivo es la creación, mejora y captura de valor. Sin embargo, la captura de valor es la dimensión más importante en términos de desarrollo económico regional. En la búsqueda de este objetivo las empresas desarrollan trayectorias de captura de valor que están fuertemente influenciadas por las características de la industria y las características del territorio (Coe y Yeung 2015).

Para participar en una GPN con éxito, una economía local necesita desarrollar instituciones y prácticas que cumplen las necesidades de la GPN y es aquí donde los intereses de los tres tipos de actores en la GPN se contraponen y dan origen a procesos de negociación entre ellos, los que desembocan en uno u otro tipo de acoplamiento estratégico entre un territorio y una GPN. Los principales procesos de negociación se dan entre una empresa de una GPN y los Estados, éstos emplean distintas estrategias para la acumulación de capital en los espacios que ocupan las GPN's, dependiendo de: i) el tipo de capitalismo al que se adhieren; ii) las regulaciones que aplican; iii) la forma en que compiten; y iv) el tipo de integración económica regional que asumen para cooperarse. La combinación de todos estos elementos condiciona cualquier proceso de acoplamiento estratégico entre una GPN y el territorio (Dicken 2011).

En resumen, Massey (1979) considera la división espacial del trabajo como la principal fuente de diferenciación territorial. El enfoque de la Marginalidad (Petrov 2012), por su parte, propone una visión sinérgica que considera a una estructura regional como producto

de muchos procesos de diferenciación que actúan simultáneamente, por lo que utiliza un amplio número de dimensiones para describir la situación económica de una región dentro del sistema nacional, aunque no explica la formación de estos sistemas. Por otro lado, desde el enfoque GPN (Coe y Yeung 2015) se entiende el desarrollo regional como el efecto agregado y dinámico de las trayectorias de captura de valor de las diversas empresas ubicadas en el territorio, por lo que esta dimensión, la captura de valor, es la principal fuente de diferenciación territorial (Dicken 2011).

Tanto el enfoque de Massey (1979) como el GPN consideran a las empresas multinacionales como el actor principal en la producción de la desigualdad territorial. Aunque el enfoque GPN incorpora teóricamente a varios actores y reconoce la importancia de la política gubernamental, sigue teniendo una teorización limitada de las instituciones, del Estado, y de la Sociedad civil (Smith 2015). Lo anterior dificulta la comprensión de cómo los Estados afectan a las relaciones centro-periferia entre los territorios subnacionales que administran, una cuestión central para el presente trabajo.

Si bien, las modernas empresas multinacionales utilizan en su beneficio la desigualdad territorial que encuentran y son un actor clave en su reproducción, éstas no pueden explicar la geografía previa a su llegada al territorio. Esta es una limitación importante si consideramos que las modernas empresas multinacionales sólo son un actor relevante a partir del siglo XX. Hasta ese momento, la principal organización de administración territorial, es la del Estado, por lo que se debería considerar su rol en la producción territorial.

Según Lefebvre (2003), el Estado moderno organiza el espacio para: i) disolver las oposiciones mediante la redistribución de grupos de personas; ii) jerarquizar lugares sobre la base de las relaciones de poder; y iii) controlar todo el sistema; lo que requiere una

poderosa centralización del poder y, por tanto, una relación de centro-periferia. Para este autor, la acción estatal genera jerarquías espaciales extremas entre los centros de dominación y sus periferias empobrecidas, que son los espacios más controlados. En este sentido, el Estado regula y perpetua las relaciones de dominación, entre clases sociales y entre territorios socialmente jerarquizados. Esto lo conseguiría supeditando la reproducción de la fuerza laboral a reproducción de las relaciones de producción y ésta última a las relaciones de dominación espacialmente configuradas.

Desde esta perspectiva, las dinámicas estatales tenderían a producir y reproducir las relaciones históricas de dominación entre territorios (Lefebvre 2003). Este enfoque, que complementa a los anteriores, permite determinar la configuración del sistema territorial subnacional, mediante la identificación del rol histórico del Estado chileno en la apropiación, administración y explotación de sus territorios, análisis que se abordará a continuación.

Origen del Sistema-Comunal Chileno

Antes de la conquista española solo existían pequeños fortines incaicos y asentamientos mapuches a lo largo del actual territorio chileno (Geisse 1977). A partir de entonces el imperio español buscó la unificación monopólica del mercado intercontinental, estrategia que en el caso de Chile se vio limitada por el carácter guerrero del pueblo mapuche (Salazar y Pinto 1999). Sin embargo, el interés español por mantener el control sobre el territorio chileno tuvo como objetivo proteger la integridad del espacio político-económico peruano (Geisse 1977).

El posterior descubrimiento de plata en Potosí incentivó la demanda de productos agrícolas y ganaderos, tras lo cual Chile se incorporó en calidad de economía periférica al intercambio con Perú (Salazar y Pinto 2002). En aquel momento, existían diez ciudades

fundadas por españoles, de las cuales siete se establecieron en el sur del país: Concepción, Angol, Cañete, Imperial, Villarrica, Osorno, y Valdivia. Las cuales hubiesen puesto en peligro la hegemonía de Santiago de no haber ocurrido el desastre militar de Curalaba, que permitió la destrucción de dichas ciudades por los mapuches (Boisier 2008).

Con el paso del tiempo, las ciudades coloniales se transformaron en nudos de intercambio comercial (Salazar y Pinto 2002). Sin embargo, el monopolio comercial regulado por el imperio español constituía una barrera para los grandes mercaderes que luchaban por su abolición (Salazar y Pinto 1999). Lo anterior se logró con el levantamiento de las regulaciones monopólicas, que permitió el surgimiento de una nueva clase de comerciantes y el inicio del proceso de liberalización que culminó con la independencia de Chile (Geisse 1977). Para entonces las principales ciudades eran Santiago, Concepción, La Serena y Valparaíso. Sin embargo, Santiago había crecido y era la residencia de las principales familias mineras y comerciantes (Eyzaguirre 1967).

Con la independencia, comenzó el proceso de construcción del Estado chileno a través del creciente diálogo en un Congreso Nacional donde existían cabildantes interesados en la protección de la producción nacional y la autonomía de las regiones. Sin embargo, la mayoría eran comerciantes monopolistas enriquecidos durante dos siglos y medio por el comercio exterior. Fue el interés exportador de ésta elite, radicada principalmente en Santiago, la que primó en la construcción del Estado (Salazar y Pinto 1999). Sin embargo, esta elite no dominaba el comercio exterior, por lo que debió asociarse en 1832 en condiciones de dependencia con los comerciantes norteamericanos y en 1854 con los ingleses (Salazar 1984). Así, el liderazgo económico nacional quedó en manos de un grupo que ha tendido a aliarse con el capital internacional dominante.

Luego de este proceso inicial, surgió la Constitución de 1833, que se mantuvo prácticamente durante un siglo, y que fue creada por la elite comerciante con el fin de alinearla a sus intereses económicos. En concreto, la Constitución de 1833 negó la participación ciudadana e institucionalizó la voluntad de una oligarquía con un poder central que arrasó con los poderes locales para despejar su amplio dominio mercantil de circulación. Los Intendentes, los Gobernadores, los Subdelegados, Inspectores y Alcaldes dependieron exclusivamente del Presidente de la República. La cadena de mando, centrada en el presidente, anuló toda soberanía comunal. Esto significó subordinar las provincias a Santiago, los intereses productivos a los mercantiles-financieros y los procesos electorales al Poder Ejecutivo (Salazar y Pinto 1999).

La liberalización comercial vivida a partir de la independencia promovió la llegada de numerosos comerciantes extranjeros que reactivaron el capital comercial en su conjunto. Su radicación en Valparaíso contribuyó a que ese puerto se transformara en la verdadera capital económica de Chile hacia fines del siglo XIX (Salazar y Pinto 2002). En tanto, en el norte aumentó la producción de oro, plata y cobre, mientras que en el centro y hasta Concepción aumentó la producción de trigo. Sin embargo, a pesar del aporte de estas provincias al desarrollo del país, sus demandas al centro no siempre eran escuchadas, factor que desencadenó una serie de guerras civiles a mediados del siglo XIX (1829, 1851, 1859, 1891). Pero, la temprana concentración del poder político y financiero en el eje Santiago-Valparaíso terminó por consolidar el dominio de este último (Ortega 2010).

A partir del fin de la Guerra de Arauco, a mediados del siglo XIX, se incorporaron al territorio las actuales regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos (Geisse 1977). A esto se suma el fin de la Guerra del Pacífico (1879-1884) que le permitió a Chile incorporar el desierto de Atacama, la región de Tarapacá y el valle de Arica, poseedoras de grandes recursos mineros que serían claves para la economía chilena, convirtiéndose

en la principal exportación del país. A fines de siglo, el territorio chileno actual ya estaba configurado gracias a la incorporación de las actuales regiones de Aysén y de Magallanes (Boisier 2008). Durante el siglo XX, tanto en el periodo del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI; 1939-1975) como en el periodo postindustrial (1975-actualidad) originado por la aplicación de políticas neoliberales, Santiago se consolidó como el principal centro de producción manufacturera, de servicios financieros y comerciales del país (Friedmann 1973; Salazar y Pinto 2002).

Figura 1: Año de incorporación al sistema territorial chileno (fuente: autores)

A partir de lo anterior es posible resumir la configuración del actual sistema comunal chileno en cinco momentos históricos marcados por la incorporación de importantes territorios a la dinámica de dominación y explotación económica (ver Figura 1): El primer momento histórico corresponde a la aparición de Santiago y Valparaíso como primeras ciudades españolas en Chile; la segunda, por sus características naturales, era el puerto de la primera.

El segundo momento histórico corresponde a la fundación de La Serena y Concepción, que con el paso del tiempo dieron lugar a los límites norte y sur, respectivamente, de lo

que se puede llamar el Chile colonial o histórico. Esta extensión territorial marcó los primeros 300 años de Chile como colonia española, donde Santiago concentró el poder político y administrativo, en tanto que Concepción concentró el poder militar al ser la frontera natural con las zonas al sur del río Biobío.

El tercer momento histórico se caracterizó por los esfuerzos del Estado chileno para dar fin al conflicto araucano, que permitieron incorporar al territorio nacional las actuales regiones de La Araucanía, Los Ríos, y Los Lagos. En tanto, el cuarto momento histórico comprendió la incorporación de las actuales regiones Arica, Tarapacá, y Antofagasta. Finalmente, el quinto momento histórico culminó con la incorporación de las actuales regiones de Aysén y Magallanes a inicios del siglo XX, en la Patagonia chilena. Con esto, quedaría totalmente constituido un sistema-comunal caracterizado por la existencia de un centro histórico que progresivamente reforzó su poder político, económico y militar.

La formación del sistema territorial chileno desvela que su extensión y consolidación se produjo mediante un proceso militar-colonizador de territorios contiguos, que fueron anexionados para su explotación económica, en una relación de fuerte subordinación al centro. Desde su origen, el diseño del Estado chileno no ha hecho más que institucionalizar, naturalizar y justificar esta relación de dominación, para asegurar su reproducción. En este sentido, el Estado-nación centralizado, ha sido históricamente el principal instrumento para imponer y proteger los intereses de las élites, geográficamente centrales, que lo diseñaron. En los análisis siguientes se podrá comprobar si este sistema histórico de dominación logró mantenerse hasta la actualidad.

Modelo de Análisis

A continuación se pretende analizar la diferenciación territorial en Chile a una escala subnacional a partir de las distintas dimensiones teóricas presentes en el paradigma del Sistema-mundo. En esta sección, se propone un modelo de análisis, que será comprobado empíricamente, para caracterizar al sistema comunal chileno a partir de sus relaciones de dominación. Esto posibilitará la construcción de un sistema de clases de comunas y permitirá finalmente la realización de un análisis de movilidad comunal.

Las dimensiones de diferenciación territorial incluidas en el modelo de análisis hacen referencia a las características descriptivas de la relación de dominación entre comunas, lo que permitirá identificar una jerarquía que indique el poder relativo de cada comuna como consecuencia de su posición en el sistema. Por lo tanto, estas dimensiones no deben ser interpretadas como causas o efectos, ya que el proceso que configura al sistema es la concentración original del poder económico, militar y político, en ciertos territorios y su persistencia histórica a partir de diferentes estrategias reproductivas, como su institucionalización bajo la forma de un Estado-nación centralizado (ver segundo apartado).

El modelo de análisis propuesto extrae desde los tres enfoques subnacionales del Sistema-Mundo seis dimensiones teóricas de diferenciación en las que cada comuna presenta características de centralidad, periferia o semi-periferia, estas son: i) *Apropiación de plusvalía*, relacionada con la capacidad que tiene una comuna para controlar su producción y capturar riqueza generada en otras comunas; ii) *Producción*, relacionada con concentración de actividad terciaria, secundaria o primaria en la estructura productiva comunal; iii) *Mercados laborales*, relacionada con la calificación y nivel de ingresos salariales de los hogares; iv) *Concentración económica*, relacionada con la capacidad que

posee una comuna para aglutinar empresas y ventas en su territorio; v) *Inversión pública municipal*, relacionada con la capacidad que tienen cada comuna de invertir en su territorio; y vi) *Sociedad civil*, relacionada con el nivel de organización y cohesión social de la población comunal.

El Cuadro 1 presenta las seis dimensiones de diferenciación comunal, junto a las características que presentan las comunas centrales y periféricas por cada dimensión. Las comunas semi-periféricas presentarán características que estarán entre las comunas centrales y las periféricas.

Dimensiones de diferenciación comunal	Características comunales	
	Centralidad	Periferia
Apropiación de plusvalía	Control sobre su producción y control sobre las ventas de la producción generada en comunas no centrales.	Propiedad externa de la producción y bajo control de las ventas de su producción.
Producción	Diversificación, sector terciario avanzado y de alto valor agregado.	Especialización en producción primaria, dependencia de recursos naturales.
Mercados laborales	Mano de obra altamente cualificada, poder de consumo elevado, altos ingresos salariales.	Mano de obra de baja calificación, consumo limitado, ingresos salariales bajos.
Concentración económica	Elevado número de empresas y del nivel de ventas.	Bajo número de empresas y del nivel de ventas.
Inversión pública municipal	Municipios con alta capacidad de inversión pública.	Municipios con baja capacidades de inversión pública.
Sociedad civil	Sociedad civil organizada; cohesión social; arraigo territorial	Sociedad civil con bajos niveles de organización, cohesión y arraigo territorial.

Cuadro 1: Dimensiones teóricas de diferenciación comunal (fuente: autores)

Así, se entenderá que una comuna central se caracteriza por i) su capacidad para vender más de lo que produce, es decir, para apropiarse de la plusvalía creada en otras comunas; ii) por producir bienes/servicios de mayor valor, con una matriz productiva altamente

terciaria; iii) por atraer a los trabajadores más cualificados y con elevados salarios; iv) por concentrar la riqueza generada por un gran número de empresas, principalmente grandes transnacionales; v) por su capacidad para asumir mayor gasto en iniciativas de inversión pública; y vi) por albergar una sociedad civil altamente organizada y cohesionada. Por su parte, las comunas periféricas son aquellas que carecen de estas capacidades y recursos, siendo dominadas por las comunas centrales que se benefician del valor creado en ellas.

Aspectos Metodológicos

La estrategia metodológica se divide en cuatro etapas (Figura 2): 1) se realizará la identificación de indicadores que, según el modelo de análisis, expresen relaciones de dominación entre territorios subnacionales; 2) se identificarán, mediante un análisis factorial, las dimensiones de dominación que explican el actual sistema-comunal en Chile, obteniendo puntuaciones factoriales para cada comuna en cada factor extraído; 3) se construirán clases de comunas (centro/periferia) a partir de sus puntuaciones factoriales por cada factor extraído; 4) para finalmente realizar el análisis de movilidad comunal mediante tablas de movilidad y coeficientes de correlación.

Figura 2: Proceso metodológico (fuente: autores)

i. Identificación de indicadores del modelo:

El primer paso consiste en identificar los mejores indicadores disponibles, entre diferentes bases de datos, que permitan medir las seis dimensiones teóricas que componen el modelo de análisis propuesto. Para que los indicadores capturen adecuadamente las distintas dimensiones teóricas se realiza un análisis de validez por indicador con el fin de

seleccionar los que mejor se adecuen al modelo de análisis. El Cuadro 2 presenta los indicadores que fueron seleccionados junto a sus fuentes de datos.

Los indicadores seleccionados son extraídos desde las Encuestas de Caracterización Socioeconómica (CASEN) de los años 1992, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2009, 2011, 2013 y 2015; el Banco Central de Chile (BCCh), el Servicio de Impuestos Internos de Chile (SII), y el Servicio Nacional de Inversiones (SNI). Los indicadores de la dimensión *Apropiación de plusvalía* presentan algunas limitaciones, ya que en Chile no existen estadísticas oficiales sobre producción comunal porque el Banco Central de Chile entrega cifras con un nivel de agregación regional. Por ello, se calculó la producción comunal según la participación que la fuerza de trabajo ocupada en la comuna tiene sobre la fuerza de trabajo ocupada regional. Esta aproximación supone que la productividad laboral es igual en todas las comunas, sectores económicos, empresas, niveles educativos y de calificación de la fuerza de trabajo. Sin embargo, se pudo comprobar que existe una alta correlación (mayor a 0,9) entre el número de trabajadores ocupados y el nivel de producción a nivel regional entre el periodo 1992-2015, por lo que es plausible que el primero también sea una buena aproximación al segundo, a nivel comunal.

Dimensión de diferenciación regional	Indicador	Definición	Fuentes de información
Apropiación de plusvalía	- rven_pib - ring_pib	- Ratio Ventas/Producción (\$) - Ratio Ingresos/Producción (\$)	- BCCh - SII - CASEN
Producción	- cl_ter	- Cociente de localización del empleo en sector terciario (%)	- CASEN
Mercados laborales	- cl_ofiprof - cl_ofitec - cl_ofibaja	- Cociente de localización de ocupados profesionales (%) - Cociente de localización de ocupados técnicos (%) - Cociente de localización de ocupados con baja calificación (%)	- CASEN
Concentración económica	- ven_emp - num_emp - num_empg - ing_hogar	- Ventas de empresas (\$) - Número de empresas (#) - Número de empresas grandes (#) - Ingresos totales de hogares (\$)	- SII - CASEN

Inversión pública municipal	- invmun	- Inversión pública efectiva de Municipalidades (\$)	- SNI
Sociedad civil	- organiz - comuorigen	- Porcentaje de población comunal que nació en la misma comuna (%) - Porcentaje de población comunal que participa en organizaciones (%)	- CASEN

Cuadro 2: Dimensiones de la diferenciación regional, sus indicadores y fuentes de información (fuente: autores)

ii. Identificación de factores de dominación:

Mediante un Análisis Factorial Exploratorio (AFE), con el método de máxima verosimilitud y rotación oblicua para la extracción (Pérez 2004), se identifica la estructura factorial latente que mejor explique la relación existente entre las comunas chilenas. Para ello, se analizan un conjunto de submuestras aleatorias de distintos años. La comparación de la estructura factorial con el modelo propuesto permite conocer la validez teórica de cada una de las dimensiones. Si el sistema-comunal chileno se explicase perfectamente por el modelo de análisis propuesto, debería aparecer un factor latente por cada una de las dimensiones teóricas de dicho modelo. Además, estos factores deberían estar asociados entre ellos (correlacionados), ya que todos compondrían el macro-factor de la dominación. Los resultados de este análisis permitirán conocer la distancia entre el modelo teórico y el caso chileno.

Después de identificar los factores de dominación con validez para la realidad chilena, se realiza un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) para todos los años de la muestra por cada factor (Pérez 2004). Es decir, para cada año en la muestra se realizan análisis de forma independiente por cada uno de los factores, incluyendo en cada análisis las variables que componen el k-ésimo factor e indicando la extracción de un factor.

El producto de lo anterior es la puntuación factorial de cada comuna por cada uno de los factores de dominación, es decir, los valores que toman los factores en las observaciones

(comunas), los que se obtienen realizando estimaciones por el método de Barlett (Pérez 2004).

iii. Construcción de clases de comunas:

A partir de las puntuaciones factoriales las comunas se clasifican en tres grupos mediante el método Natural Breaks, que genera intervalos (rangos) dentro de series numéricas utilizando los saltos inherentes a los datos, por lo que buscará los puntos donde se maximiza esa diferencia y los usará como límites de cada clase o intervalo. El algoritmo procede comparando iterativamente las sumas de las diferencias al cuadrado entre valores observados dentro de cada clase y las medias de las clases. La mejor clasificación se considera cuando se encuentran aquellos umbrales que minimizan la suma intra-clase de diferencias al cuadrado (Jenks 1967).

Así, se construye un sistema de clases de comunas constituido por tres posiciones de dominación, que van desde la posición más central o dominante hasta la más periférica o dominada: Centro, Semi-periferia, Periferia. Se construirá este sistema de clases de comunas para cada uno de los factores de dominación extraídos.

iv. Análisis de persistencia del sistema:

La última etapa consiste en la identificación, para cada factor, de las comunas que muestren movilidad ascendente o descendente a lo largo del periodo estudiado con el apoyo de tablas de movilidad y gráficos de dispersión. También, se realizará un análisis del grado de persistencia del sistema-comunal en cada factor con el apoyo de coeficientes de correlación y tablas de movilidad.

Resultados

Con los indicadores seleccionados en el Cuadro 2, se realizó un AFE para todos los años en la muestra y siempre se encontraron los mismos factores. A continuación, se presentan los resultados de este paso para tres años representativos: 2006, 2011 y 2015. En el Cuadro 3, se observa una medida KMO cercana a 1 y una prueba de Barlett significativa, lo que indica una alta correlación entre los indicadores seleccionados y, por lo tanto, que es procedente realizar un AFE con estos datos.

		Año 2006	Año 2011	Año 2015
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo		0,863	0,847	0,843
Prueba de esfericidad de Bartlett	Aprox. Chi-cuadrado	3480,733	3357,476	3133,281
	gl	78	78	78
	Sig.	0	0	0

Cuadro 3. Medidas KMO y Prueba de Barlett, años 2006, 2011, y 2015 (fuente: autores)

El Cuadro 4 indica una alta varianza compartida entre la mayoría de los indicadores, confirmando que es posible someter los datos a un AFE. Sin embargo, se aprecia una baja comunalidad en los indicadores *comuorigen* (*comuna de origen*) y *organiz* (*participación en organizaciones de la sociedad civil*), de la dimensión teórica Sociedad Civil.

	Año 2006	Año 2011	Año 2015
rven_pib	,724	,700	,621
ring_pib	,094	,252	,190
cl_ter	,773	,497	,662
cl_ofiprof	,686	,681	,643
cl_ofitec	,829	,531	,460
cl_ofibaja	,400	,314	,231
num_emp	,778	,770	,786
num_empg	,931	,951	,999
ven_emp	,978	,997	,916
ing_hogar	,552	,560	,581
invmun	,406	,615	,585
comuorigen	,409	,315	,349
organiz	,162	,161	,160

Cuadro 4. Comunalidades después de la Extracción, años 2006, 2011, y 2015 (fuente: autores) (Método de extracción: máxima probabilidad)

El AFE colapsa los 13 indicadores en dos factores empíricos que representan en conjunto más del 55% de la varianza total (ver Cuadro 5). Además, la composición de los factores es similar para todos los años, con cargas factoriales superiores a 0,5 en valor absoluto. Sin embargo, los indicadores de la dimensión teórica Sociedad Civil se comportan de manera inversa a lo esperado por el modelo, es decir, de acuerdo a la composición del segundo factor, una comuna obtiene mayor puntuación factorial, y por ende es más dominante en el sistema, a medida que tiene bajos niveles de organización en sus habitantes y bajo porcentaje de población que nació en ella. Por lo anterior, se concluye que la dimensión teórica de la Sociedad civil no puede ser validada para el caso chileno, por lo que debe ser eliminada del modelo. En tanto, todos los demás indicadores se comportan de acuerdo a lo esperado por el modelo teórico.

	Año 2006		Año 2011		Año 2015	
	Factor 1	Factor 2	Factor 1	Factor 2	Factor 1	Factor 2
<i>% de varianza</i>	39,354	20,045	36,692	19,806	37,767	17,484
ven_emp	1,042		1,065		1,024	
num_empg	,932		,936		1,002	
rven_pib	,870		,852		,784	
num_emp	,622	,386	,579	,411	,671	,337
invmun	,356	,379	,597		,588	
cl_ter		,927		,753		,847
cl_ofitec		,876		,749		,674
cl_ofibaja		-,663		-,587		-,508
ing_hogar		,660		,639		,584
comuorige n		-,651		-,548		-,544
cl_ofiprof	,323	,617		,698		,646
organiz		-,423		-,411		-,428
ring_pib				,375		,317

Cuadro 5. Extracción de factores de dominación comunal, años 2006, 2011 y 2015 (fuente: autores) (Método de extracción: máxima verosimilitud. Método de rotación: Oblimin con normalización Kaiser. Autovalor mayor a 1. Cargas con valor menor a 0,3 se omiten)

De acuerdo a lo anterior, las cinco dimensiones teóricas que han sido validadas para Chile, colapsan en dos factores empíricos de dominación que, por su composición, se

denominarán: i) Factor de Primacía Económica y ii) Factor de Primacía Funcional, respectivamente. El Cuadro 6 muestra que algunos indicadores de las dimensiones teóricas de *Concentración económica*, *Apropiación de plusvalía*, e *Inversión pública municipal* colapsan en el Factor de Primacía Económica, mientras que otros indicadores de las dimensiones de *Producción*, *Mercados laborales*, *Concentración económica*, y *Apropiación de plusvalía* colapsan en el Factor de Primacía Funcional.

El factor de Primacía Económica está relacionado con la dominación productiva-empresarial, por lo tanto las comunas centrales en este factor son aquellas que poseen los más altos niveles de riqueza económica y actividad empresarial; en tanto, el factor de Primacía Funcional está relacionado con la dominación entre clases sociales, es decir, las comunas centrales en dicho factor son aquellas donde se concentran las clases sociales dominantes del país, cuyos hogares se componen por personas con altos niveles salariales, altos niveles de calificación y mejores ocupaciones. Además, ambos factores presentan un coeficiente de correlación cercano a 0,5, lo que valida el supuesto teórico de que los factores empíricos son parte de un macro-factor de dominación (ver Figura 3).

Figura 3. Composición de la dominación (fuente: autores)

	Factor de Primacía Económica	Factor de Primacía Funcional
Periodos	2006, 2009, 2011, 2013, 2015	1992, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015
Variables	num_empg	ing_hogar
	ven_emp	ring_pib
	rven_pib	cl_ofiprof
	num_emp	cl_ofitec
	invmun	cl_ter
		cl_ofibaja
N	319	154

Cuadro 6. Factores de dominación comunal y su composición (fuente: autores)

Por la limitación de datos, es distinto el número de comunas y la cantidad de años para los cuales es posible construir cada factor. Para el factor de Primacía Económica, existen datos a partir del año 2006 y hasta el 2015, para un total de 319 comunas, en tanto que para el factor de Primacía Funcional, existen datos a partir del año 1992 y hasta el año 2015, para un total de 154 comunas. Sin embargo, todas las comunas incluidas en el segundo factor también están incluidas en el primero.

Posteriormente se realizó un AFC para cada factor de forma independiente y para cada año, lo que permitió obtener las puntuaciones factoriales de cada comuna por cada uno de los dos factores. Con estas puntuaciones factoriales se construyó un sistema de clases de comunas utilizando el método Natural Breaks, que clasificó a las comunas en tres grupos: i) Centro; ii) Semi-periferia; y iii) Periferia.

El primer resultado importante es la alta concentración de comunas en la periferia para ambos factores, lo que se observa en los gráficos de dispersión de la Figura 4 y 5. En el eje X se grafica en orden descendente la posición de cada comuna según su puntuación factorial y en el eje Y se grafica la puntuación factorial de cada comuna. En el factor de Primacía Económica es difícil distinguir entre un conjunto de comunas semiperiféricas y periféricas, mientras que existe un conjunto muy reducido de comunas centrales, es decir,

con alta puntuación. En el factor de Primacía Funcional también existe un conjunto reducido de comunas centrales, pero el gráfico tiende a ser menos horizontal que en el caso anterior, lo que permite distinguir con menor dificultad entre comunas semiperiféricas y periféricas.

Figura 4. Gráficos de dispersión de las puntuaciones factoriales por comuna, factor de Primacía Económica, 2006 y 2015 (fuente: autores)

Figura 5. Gráficos de dispersión de las puntuaciones factoriales por comuna, factor de Primacía Funcional, 1992 y 2015 (fuente: autores)

En el Cuadro 7 se observa que las comunas centrales del factor Primacía Económica están más alejadas de la periferia que las comunas centrales del factor Primacía Funcional. Además, la distancia entre el centro y la periferia de la Primacía Económica se incrementa durante el periodo, mientras que para la Primacía Funcional esta distancia se mantiene

estable. Lo anterior sugiere que continúa el proceso histórico de concentración territorial de Primacía Económica, con el consiguiente debilitamiento y empobrecimiento relativo de las comunas periféricas.

	1992	1994	1998	2000	2003	2006	2009	2011	2013	2015
Primacía Económica						12,1	12,2	13,9	13,6	14,3
Primacía Funcional	7,0	8,5	8,5	7,0	6,3	5,8	5,4	6,6	7,3	6,9

Cuadro 7. Rango de puntuaciones por factor de dominación, periodo 1992-2015 (fuente: autores)

En el Cuadro 8 se presentan las comunas centrales en ambos factores para todos los años. Los resultados para el factor de Primacía Económica muestran que las comunas centrales de Chile pertenecen al oriente de la ciudad metropolitana de Santiago, capital del país. Además, no son más de tres comunas las que ocupan esta posición a lo largo de los años: Las Condes, Providencia y Santiago. Además, observando los mapas (Figura 6), podemos ver como la Primacía Económica se está desplazando hacia el oriente de Santiago. En el factor de Primacía Funcional el conjunto de comunas centrales es mayor, aunque también las comunas con mejor posición pertenecen al oriente de la ciudad de Santiago (Figuras 6 y 7). Sin embargo, en la última década se observa una tendencia a la apertura de la clase central con el ingreso de comunas más alejadas de Santiago, tales como Viña del Mar, Concepción, o Iquique.

	Año 1992	Año 1994	Año 1998	Año 2000	Año 2003	Año 2006	Año 2009	Año 2011	Año 2013	Año 2015	
Primacía Económica						Las Condes	Las Condes	Las Condes	Las Condes	Las Condes	
						Santiago	Santiago	Santiago	Providencia	Providencia	
Primacía Funcional	Providencia	Providencia	Vitacura	Vitacura	Vitacura	Vitacura	Vitacura	Temuco	Vitacura	Vitacura	Vitacura
	Vitacura	Vitacura	Las Condes	Las Condes	Las Condes	Las Condes	Las Condes	Viña del Mar	Las Condes	Las Condes	Las Condes
	Las Condes	Las Condes	La Reina	La Reina	La Reina	La Reina	La Reina	Iquique	Providencia	Providencia	Providencia
	Lo Barnechea	La Reina	Lo Barnechea	Lo Barnechea	Providencia	Providencia	Providencia	Estación Central	Ñuñoa	Ñuñoa	Ñuñoa
						Lo Barnechea	Lo Barnechea	Valdivia			La Reina
						Ñuñoa	Ñuñoa	Talca			Lo Barnechea
						San Miguel	San Miguel	Independencia			San Miguel
						Santiago	Santiago	Los Andes			Santiago
						La Florida	La Florida	Cerrillos			Concepción
						La Cisterna	La Cisterna	Punta Arenas			Quilpué
						Concepción	Concepción	Talcahuano			Temuco
						Macul	Macul	Chillán			Viña del Mar
						Quilpué	Quilpué	San José de Maipo			Valdivia
						Villa Alemana	Villa Alemana	Peñalolén			La Cisterna
						Maipú	Maipú	Quinta Normal			Macul
						Valparaíso	Valparaíso	San Joaquín			Pirque

Cuadro 8. Comunas centrales por factor de dominación, periodo 1992-2015 (fuente: autores)

Figura 6. Mapa de clases comunales en la Primacía Económica, año 2006 y 2015 (fuente: autores)

Figura 7. Mapa de clases comunales en la Primacía Funcional, año 1992 y 2015 (fuente: autores)

A continuación, se analizan las tablas de movilidad que comparan la posición de clase de cada comuna en el año inicial con la posición de clase de cada comunal en el año final. En la primera tabla (Cuadro 9) se observa la movilidad entre los años 2006 y 2015 en el factor de Primacía Económica. La diagonal principal indica que la tasa de reproducción es de 97,8%, es decir, casi todas las comunas se mantuvieron en la misma clase comunal durante este periodo. Los únicos ascensos se dieron desde la semi-periferia hacia el centro (Providencia), y desde la periferia a la semi-periferia (Lo Barnechea). En cambio, el número de descensos fue mayor, los que se dieron desde el centro a la semi-periferia (Santiago) y desde la semi-periferia hacia la periferia (Puerto Montt, Valparaíso, Maipú, y Rancagua).

Se observa que, durante este periodo, ninguna comuna se desplazó entre el centro y la periferia, esto es, no hubo movilidad de largo alcance entre clases. Respecto a la movilidad estructural, los cambios en el marginal indican que el tamaño de las clases no sufrió cambios significativos, existiendo solo un aumento de tres comunas en la periferia.

Casos	Clase de destino (año 2015)			Marginal de clase de origen
	Centro	Semi-periferia	Periferia	
% sobre fila*				
Clase de origen (año 2006)	Centro	1	1	0
	Semi-periferia	50,0%	50,0%	0,0%
	Periferia	1	10	4
		6,7%	66,7%	26,7%
		0	1	301
		0,0%	0,3%	99,7%
Marginal de clase de destino	2	12	305	319
	0,6%	3,8%	95,6%	100,0%

Cuadro 9. Tabla de movilidad en factor de Primacía Económica: Origen año 2006 y destino año 2015 (fuente: autores) (*: % sobre la fila indica tasa de salida del año 2006)

En la siguiente tabla (Cuadro 10) se observa la movilidad entre los años 2006 y 2015 en el factor de Primacía Funcional. En comparación con el factor de Primacía Económica, se observan mayores niveles de movilidad al existir una tasa de reproducción del 75,9%

(diagonal de la tabla). El ascenso más importante se dio desde la periferia a la semi-periferia, con el 26,9% de comunas periféricas en el año 2006 que terminaron siendo semi-periféricas en el 2015, mientras que el descenso más importante se dio desde la semi-periferia hacia la periferia. Las comunas que lograron acceder al centro son Temuco, Viña del Mar, Valdivia, y Pirque; mientras que las comunas que descendieron desde el centro hacia la semi-periferia son La Florida, Villa Alemana, Maipú, y Valparaíso. Además, y al igual que en el factor Primacía Económica, el tamaño de las clases no sufrió cambios significativos.

Casos	Clase de destino (año 2015)			Marginal de clase de origen	
	Centro	Semi-periferia	Periferia		
% sobre fila					
Clase de origen (año 2006)	Centro	12 75,0%	4 25,0%	0 0,0%	16 10,4%
	Semi-periferia	4 4,7%	67 77,9%	15 17,4%	86 55,8%
	Periferia	0 0,0%	14 26,9%	38 73,1%	52 33,8%
Marginal de clase de destino	16 10,4%	85 55,2%	53 34,4%	154 100,0%	

Cuadro 10. Tabla de movilidad en factor de Primacía Funcional: Origen año 2006 y destino año 2015 (fuente: autores) (*: % sobre la fila indica tasa de salida del año 2006)

El Cuadro 11 compara el periodo completo, es decir, entre los años 1992 y 2015, en el factor de Primacía Funcional. Los resultados confirman un mayor nivel de movilidad en periodos más largos, con una tasa de reproducción de 40,3%, aunque la movilidad sigue estando concentrada entre la periferia y la semi-periferia. En concreto, durante este periodo predominó la movilidad ascendente desde la periferia hacia al semi-periferia, con un total de 79 comunas que se movieron en ese sentido en contraste con la única comuna (Casablanca) que se desplazó en el sentido opuesto. En cuanto al centro, éste aumento su tamaño con el ingreso de 12 nuevas comunas que se sumaron a las cuatro comunas centrales originales (Providencia, Vitacura, Las Condes, y Lo Barnechea).

Casos	% sobre fila	Clase de destino (año 2015)			Marginal de clase de origen
		Centro	Semi-periferia	Periferia	
Clase de origen (año 1992)	Centro	4	0	0	4
		100,0%	0,0%	0,0%	2,6%
	Semi-periferia	5	6	1	12
		41,7%	50,0%	8,3%	7,8%
	Periferia	7	79	52	138
		5,1%	57,2%	37,7%	89,6%
Marginal de clase de destino		16	85	53	154
		10,4%	55,2%	34,4%	100,0%

Cuadro 11. Tabla de movilidad en factor de Primacía Funcional: Origen año 1992 y destino año 2015 (fuente: autores) (*: % sobre la fila indica tasa de salida del año 2006)

Por lo anterior, es durante éste periodo que se dieron los cambios estructurales más importantes, con un aumento en el tamaño del centro desde el 2,6% al 10,4%, y un aumento en el tamaño de la semi-periferia desde el 7,8% al 55,2%.

Finalmente, se analiza el grado de persistencia del sistema a través del coeficiente de correlación entre las posiciones de cada comuna en ambos factores. El Cuadro 12 muestra que para todos los periodos, el grado de persistencia es menor en el factor de Primacía Funcional. La comparación entre ambos factores para el periodo 2006-2015 también muestra una menor persistencia en la Primacía Funcional. Para este factor, al comparar el periodo más corto (2006-2015) con el más extenso (1992-2015), se observa que la movilidad se incrementa con el tiempo. En resumen, la Primacía Económica es más persistente que la Primacía Funcional.

	1992-1994	1994-1998	1998-2000	2000-2003	2003-2006	2006-2009	2009-2011	2011-2013	2013-2015	2006-2015	1992-2015
Primacía Económica						95,4%	82,9%	82,8%	80,2%	83,2%	
Primacía Funcional	45,4%	45,4%	100,0%	62,8%	57,2%	73,5%	46,4%	48,6%	55,9%	69,1%	43,0%

Cuadro 12. Coeficiente de correlación interanual entre posiciones de clase comunal, ambos factores (fuente: autores)

Discusión

A partir de un modelo de relaciones de dominación entre territorios, se ha intentado desvelar la estructura centro-periferia del actual sistema-comunal chileno, así como su reciente evolución en el tiempo. Se identificaron seis dimensiones teóricas de diferenciación territorial (Coe y Young 2015; Massey 1979; Petrov 2012), que fueron sometidas a un AFE en que se generaron dos factores empíricos: el factor de Primacía Económica y el factor de Primacía Funcional. La composición de ambos factores sugiere que el primero está relacionado con la dominación económica-empresarial, mientras que el segundo con la dominación entre clases sociales. El orden jerárquico de las comunas en ambos factores fue utilizado para la construcción de un sistema compuesto por tres clases comunales: Centro; Semi-periferia; y Periferia.

Mediante el AFE se validaron cinco de las seis dimensiones teóricas propuestas, eliminando del modelo la dimensión de Sociedad Civil, que no pudo ser validada para el caso chileno.

Los resultados evidencian que el sistema comunal chileno está fuertemente centralizado, ya que posee un centro territorialmente muy reducido, compuesto por no más de cinco comunas del oriente de Santiago, que dominan el sistema a partir de su Primacía Económica y Funcional. Este centro se ha enriquecido mediante la explotación de otros territorios que fueron incorporados, en distintos momentos históricos, como periferia. Esta dinámica de dominación y captura de valor está lejos de revertirse, ya que los resultados indican que, para el periodo analizado, continúa incrementándose la concentración de Primacía Económica en estas comunas⁴, que se distancian cada vez más del resto.

En términos de recursos productivos-empresariales (Primacía Económica), se puede decir que solo existe una reducida clase de comunas centrales que domina a otra clase mayoritaria de comunas periféricas. Esta clase central mantuvo su reducido tamaño, de sólo 2 comunas, durante el periodo analizado. Respecto al segundo factor de dominación, que hace referencia a la dimensión de jerarquía ocupacional de los hogares (Primacía Funcional), éste sí permitió cierto grado de movilidad entre clases de comunas durante el periodo analizado, aunque esta movilidad se concentró entre la periferia y la semi-periferia.

Los resultados anteriores son congruentes con la configuración histórica del sistema comunal chileno, analizada anteriormente (ver segundo apartado). Existe un correlato evidente entre la expansión territorial del país y la función económica de sus territorios. El Chile colonial (1541-1810), a partir del eje Santiago-Valparaíso, fue conquistando progresivamente nuevos territorios que fueron anexionados para su explotación, en una relación de subordinación que tuvo que ser mantenida y consolidada por la fuerza⁵. La consolidación de un sistema de colonialismo interno (Lafont 1971), en el que un territorio conquistador explota a los territorios conquistados, puede evidenciarse al observar la relación entre el año de incorporación de las comunas al sistema nacional y su posición actual en la relación de dominación. La ecuación 1 estima el nivel de dominación de cada comuna, medido por los factores de Primacía Económica y Funcional (variables dependientes), a partir del año de ingreso en el sistema comunal chileno (variable independiente). Los resultados (Cuadro 13) indican una relación negativa y significativa entre el año de ingreso al sistema de cada comuna y su nivel de dominación para ambos factores, es decir, el orden de ingreso al sistema determina su posición actual en éste, cuanto más tarde se anexionó un territorio más periférico es.

$$pf_i = \beta_0 + \beta_1 * \text{año fundación}_i \quad (1)$$

Donde:

pf_i : Puntuación factorial de comuna i.

Factor	Variables explicativas	Coeficientes estandarizados									
		1992	1994	1998	2000	2003	2006	2009	2011	2013	2015
Primacía Económica	Año fundación						,312*	,318*	,311*	,315*	,311*
Primacía Funcional	Año fundación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		,372*	,374*	,345*	,365*	,432*	,493*	,483*	,348*	,374*	,383*

Cuadro 13. Año de fundación como determinante de la puntuación factorial comunal, periodo 1992-2015 (fuente: autores) (* Significativo a un 95% de confianza. R cuadrado ajustado oscila entre 0,1 y 0,3)

En el desarrollo de este colonialismo interno juegan un rol fundamental la relación entre el poder económico y el poder estatal, que configuró y continúa reproduciendo el sistema-comunal chileno. A partir de estos, Santiago aseguró su completo dominio sobre el resto del sistema (Friedmann 1973). Como afirma Lafont (1971), la *colonización interna* es la conclusión lógica del subdesarrollo mantenido por la forma del Estado y por el régimen del gran capital que actúan conjuntamente.

La explicación mediante un sistema de colonialismo interno también es consistente con la representación simbólica que producen los chilenos sobre los territorios del país, en las que se representa a Santiago como una superioridad absoluta (política, económica, cultural, y racial), atribuyéndole un rol civilizador sobre el resto de las regiones, que empeoran su representación conforme se alejan del centro (Rodrigo y Atienza 2014).

Esta explicación también es congruente con otros trabajos sobre Chile, que ya habían identificado un sistema territorial de tipo centro-periferia, aunque sólo mediante la dimensión ocupacional (Lufín y Atienza 2010). También con trabajos que han evidenciado la función económica que cumple el norte del país, identificándolo como un enclave minero (Arias et al. 2013; Phelps et al. 2015), y mostrando algunas de las

consecuencias negativas de esta relación (Aroca y Atienza 2011). Además, se considera que la explicación propuesta es útil para entender la geografía de la contaminación productiva del país, que castiga especialmente a los territorios periféricos (Fuenzalida y Quiroz 2012; Tapia et al. 2018).

Endnotes

¹ En 2017 la Región Metropolitana de Santiago concentró el 46% de la producción nacional. Además, entre 1992 y 2009 el 21% de la desigualdad de ingresos se explica por la ubicación espacial de los individuos, es decir, por las desigualdades territoriales (Paredes et al. 2016).

² Aunque nunca se comprobó empíricamente.

³ El guion (-) indica que se hace referencia no a sistemas, economías o imperios de todo el mundo, sino a sistemas, economías e imperios que son un mundo en sí mismo, sin necesidad de ocupar la totalidad del planeta.

⁴ En el año 2006 la clase central (Las Condes y Santiago) suponía el 3,14% de la población nacional, mientras que el año 2015 esta clase (Las Condes y Providencia) se reduce sólo al 2,48% de la población.

⁵ Como muestran las guerras civiles entre regiones durante el XIX (sección III) y el conflicto en la región de La Araucanía que dio origen al Plan Araucanía del presidente Sebastián Piñera (Piñera, 2018).

Acknowledgements

Se reconoce y agradece el financiamiento otorgado por CONICYT FONDECYT

N° 11150703